

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 5. 312 pages.
Approved for publication on May, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

FOREIGN EXPERIENCE IN THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES.....	51
Mamadiev Elyor	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF FAMILY GUEST HOUSES	55
Boynazarov Ulugbek Egamberdievich	
IMPROVING METHODS OF ORGANIZING AND DEVELOPING DOMESTIC TOURISM MARKETS IN UZBEKISTAN	61
Daminov Mirvokhid Isroilovich	
THE IMPACT AND SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	67
Dilsora Ibodovna Ibodova	
IMPACT OF STUDENTS AGED OVER 40 ON ECONOMIC ACTIVITY AND BUDGETING BASED ON THE COMPETENCY ECOSYSTEM.....	74
Nigora Ikrom qizi Primova	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА 2026–2030 ГОДЫ	80
Юсупов Шерзодбек Бахтиёр угли	
IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL ENTERPRISES	87
Ergashev Jahongir Bakhodirovich	
MULTIVARIATE ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD INCOME IN SURXONDARYO REGION	93
Abdunazarova Shahnoza Norquchqor qizi	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	99
Юсифов Магамед Исмаил оглу, Гасанли Расул Шахин оглу, Белалова Гузаль Анваровна	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MINING INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE GREEN ECONOMY.....	105
Xudayberdiyeva Kamila Sadillovna, Fozilova Zumrad Ahmadovna	
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOTHING MANUFACTURING ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION	111
Axmedova Gaziza Azim kizi	
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АНР-TOP SIS	115
Аликулов А.Б.	
APPLICATION OF CLUSTER METHODS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INFRASTRUCTURE AND IMPROVEMENT OF ECONOMIC MECHANISMS IN SAMARKAND CITY	121
Tashov Mizrob Maxmudovich	
THE ROLE AND PROSPECTS OF THE GREEN ECONOMY IN THE SERVICE SECTOR.....	130
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF REGIONAL ENTERPRISES	135
Nigora Zokirjon qizi Toxirova	
CURRENT STATE OF ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGIONS OF UZBEKISTAN AND THE METHODOLOGY OF ECONOMIC EFFICIENCY INDICATORS	142
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
PRESUPPOSITION SHIFTS IN CROSS-LINGUISTIC RENDERING OF ANECDOTAL NARRATIVES: A COMPARATIVE INQUIRY INTO TRIGGER RETENTION AND TRANSFORMATION	148
Umaraliyeva Dildora Taxirjanovna	

DIGITAL TECHNOLOGIES AND RURAL PUBLIC SERVICE QUALITY: AN EMPIRICAL ECONOMETRIC ANALYSIS.....	156
Bek Hunsia, Feruza Mansurovna Ollokulova	
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF WOMEN'S LABOR ACTIVITY ON THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC SYSTEM.....	164
Ahrorova Asila Abduaziz qizi	
IMPROVING TAX ADMINISTRATION IN THE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT.....	170
Azizbek Khurramov	
FORMATION OF FINANCIAL RESULTS AT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES.....	180
Shanazarova Nilufar Baratovna	
ARIMA-BASED ANALYSIS OF SMALL BUSINESS ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF SURKHANDARYA REGION.....	185
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
ASSESSMENT OF AGRARIAN SECTOR EFFICIENCY THROUGH THE SFA MODEL.....	192
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ.....	196
Шомуродов Равшан Турсункулович, Жуманазаров Шахобиддин Дилмурод угли	
MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGING EDUCATIONAL SERVICES MARKETING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	201
Shamshieva Nargizakhon Nosirkhuja kizi	
FINANCIAL MANAGEMENT OF FOREIGN AND DOMESTIC COTTON GINNING ENTERPRISES: COMPARATIVE ANALYSIS, DIAGNOSTICS, AND IMPROVEMENT DIRECTIONS.....	208
Orif Jumayevich Murodov	
ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE INTERVENTION IN THE PRODUCT QUALITY MANAGEMENT PROCESS IN UZBEKISTAN.....	219
Atakulov Askad Raimkulovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	224
Бобоназарова Юлдуз Ботировна	
THE ECONOMIC ESSENCE OF RESOURCE USE EFFICIENCY AND ITS ROLE IN INDUSTRIAL ECONOMICS.....	229
Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM DEVELOPING COUNTRIES.....	234
Ismatova Diyora Sirojiddin qizi, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna	
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕСУРСНАЯ АДАПТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ, КИТАЕ, ИНДИИ.....	239
Викторова Наталья Геннадьевна, Абрамчикова Наталья Викторовна, Ван Байянь	
ENSURING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR HOUSING STOCK MANAGEMENT.....	249
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC MANAGEMENT FOR ECONOMIC GROWTH: PRACTICAL APPROACHES AND IMPROVEMENTS.....	253
Baymuradov Shokhrukh Makhmudovich, Dilmurodov Komiljon Ahmad o'g'li	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL ENTERPRISES IN THE SERVICE SECTOR (A CASE STUDY OF TASHKENT REGION).....	259
Ashirov Alisher	
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE TRANSFORMATION OF SERVICE ENTERPRISES IN UZBEKISTAN.....	264
Kurbanova Rahima Jamshedovna	
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG ENTREPRENEURS AND INFRASTRUCTURE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESSES.....	270
Ergashev Oybek Khaydaralievich	

MARKETING CHARACTERISTICS OF POSITIONING ORGANIC DRIED FRUIT PRODUCTS IN INTERNATIONAL MARKETS	274
Khidirov Shokhrukh	
TYOLOGIZATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL AND DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF THE DISTRICTS OF SURKHANDARYA REGION BASED ON STATISTICAL AND NEURAL NETWORK APPROACHES.....	280
Normurodov Asliddin Alijon ugli	
THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCE IN ANALYSING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE AUDIT OF FINANCIAL LIABILITIES	291
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
DIGITAL SKILLS AND LABOUR PRODUCTIVITY: A SCENARIO ANALYSIS BASED ON AN INTEGRATED STATISTICAL MODEL	297
Madraimov Xabibulla Madaminovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА	303
Т.И. Бобакулов	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ С ДОКУМЕНТАРНЫМИ АККРЕДИТИВАМИ.....	308
М.Т. Ибодуллаева	

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ С ДОКУМЕНТАРНЫМИ АККРЕДИТИВАМИ

М.Т. Ибодуллаева

PhD., Доцент Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан

Аннотация: В мировой практике документарные аккредитивы являются основной формой расчётного обслуживания внешнеторговую деятельность компаний. Однако, в банковской практике Узбекистана до сих пор отсутствует комплексное использование основных видов документарных аккредитивов. В статье обоснованы возможности совершенствования практике финансирования внешнеторговую деятельность компаний с документарными аккредитивами.

Ключевые слова: компания, коммерческий банк, внешнеторговая деятельность, документарный аккредитив, виды аккредитива, экспортёр, импортёр.

Abstract: Internationally, documentary letters of credit are the primary form of settlement services for companies' foreign trade activities. However, Uzbekistan's banking practice still lacks comprehensive use of the main types of documentary letters of credit. The article substantiates the possibilities of improving the practice of financing foreign trade activities of companies with documentary letters of credit.

Key words: company, commercial bank, foreign trade activities, documentary letter of credit, types of letters of credit, exporter, importer.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие системы финансирования внешнеторговую деятельность компаний коммерческих банков является необходимым условием обеспечения финансовой стабильности банков и повышения конкурентоспособности национальных производителей на международных рынках. В свою очередь, развития данной системы напрямую зависит от уровня совершенствования практике расчётного обслуживания внешнеторговой деятельности.

в Указе Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года № УП-5177¹ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» определены такие актуальные задачи, как «исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте, повышение роли рыночных инструментов в использовании валютных ресурсов, создание равных конкурентных условий на валютном рынке для всех хозяйствующих субъектов, повышение стимулирующей роли валютной политики в развитии экспорта в нетрадиционных отраслях, укреплении регионального и международного экономического сотрудничества, проведение жесткой денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение стабильности национальной валюты, устранение негативных воздействий либерализации валютной политики для деятельности банков» [1].

1 <https://lex.uz/docs/3326423>

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

О. Грязнова утверждает, что коммерческие банки в настоящее время используют традиционные способы организации финансового обеспечения экспорта, в частности, оказывают стандартные услуги, такие, как, аккредитивы, импортные и экспортные векселя на инкассо, поставочные гарантии, облигации качественного исполнения (performance bonds), консультации по экспортным аккредитивам, хранение аккредитива, подтверждение аккредитива, проверка аккредитива и переговоры по нему, предэкспортное финансирование, экспортные счета для взыскания, финансирование счета-фактуры [2].

Д. Лопатина пишет: «прямой экспортный факторинг характеризуется тем, что поставщик уступает дебиторскую задолженность фактору, находящемуся в той же стране, что и поставщик. Обычно экспортеры используют модель прямого экспортного факторинга в том случае, если они поставляют товар в несколько стран, и заключение одного соглашения с факторинговой компанией своей страны для них гораздо удобнее, чем заключение прямых соглашений с факторинговыми компаниями других государств. Как правило, факторинговые компании готовы финансировать экспорт поставщиков из своего государства в зарубежные страны. В то же время очевидно, что факторы сталкиваются со значительными трудностями в оценке кредитоспособности иностранных клиентов и инкассировании требований. Поэтому прямой экспортный факторинг используется в случаях, когда экспортер (экспорт-фактор) географически близок к импортеру либо при сделках с проверенными покупателями, которые показали себя как аккуратные плательщики. Возможно и привлечение страховых компаний с целью снижения кредитных рисков фактора. В России вообще более 70% операций прямого экспортного факторинга осуществляются с регрессом (т.е. факторы не осуществляют функцию защиты от неплатежеспособности должника, кредитный риск полностью остается на экспортере)» [3].

А.Глориозов и Д.Михайлов утверждает, что для защиты от рисков, возникающих в процессе финансирования экспортных и импортных операций компаний со стороны банков, целесообразно использовать следующие формы международных расчетов и методы платежей:

- документарное инкассо;
- чистое инкассо;
- авансовый перевод;
- аккредитив стэнд-бай;
- безотзывной аккредитив;
- расчёты по открытому счёту [4].

По мнению И.Лещукова, документарные аккредитивы, используемые в финансировании экспорта, имеют следующие преимущества:

- экспортёр гарантированно получает платеж за экспортируемые товары;
- имеется возможность подтверждения аккредитива со стороны первоклассного иностранного банка;
- экспортёр получает экспортную выручку независимо от валютного законодательства импортера [5].

По мнению И.Алимардонова, с целью совершенствования кредитования внешнеторговую деятельность субъектов малого бизнеса необходимо внедрять практику оплаты документарных аккредитивов субъектов малого бизнеса за счёт срочных и овердрафтных кредитов коммерческих банков [6].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили данные коммерческих банков Узбекистана, международные правила UCP 500, а также статистические показатели по документарным аккредитивам за 2020–2024 годы. В процессе исследования использованы методы сравнительного, структурного и динамического анализа. Полученные данные были систематизированы и проанализированы для оценки тенденций финансирования внешнеторговой деятельности посредством документарных аккредитивов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно Международному унифицированному правилу по документарным аккредитивам UCP 500, существуют пять форм документарных аккредитивов, используемые в финансировании международной торговли: отзывные аккредитивы; безотзывные аккредитивы; подтвержденные аккредитивы; неподтвержденные аккредитивы; покрытые аккредитивы (Таблица 1) [7].

Таблица 1. Сумма и уровень непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя, выставленных Национальным банком внешнеэкономической деятельности²

Показатели	Годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
Сумма непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя, трлн. сум	4692	3057	2284	1534	991
Доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя в общем объеме выставленных документарных аккредитивов, %	99,9	99,6	99,5	98,4	94,9

Как видно из приведенных данных таблицы 1:

- сумма непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя, выставленных Национальным банком внешнеэкономической деятельности, в 2020-2024 годах имела тенденцию уменьшения. Более того сумма таких аккредитивов существенно уменьшилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом;
- доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя в общем объеме выставленных документарных аккредитивов в 2020-2024 годах была очень высоким;
- доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя в общем объеме выставленных документарных аккредитивов в 2024 году значительно снизилась по сравнению с 2020 годом (Рисунок 1).

Рисунок 1. Доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя и покрытых аккредитивов, выставленных Саноаткурилишбанком³

Как видно из рис. 1:

- документарные аккредитивы, выставленные Саноаткурилишбанком, состоит из непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя и покрытых аккредитивов;
- доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя в общем объеме аккредитивов, выставленных Саноаткурилишбанком, в 2021-2024 годах имела тенденцию снижения;
- доля покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов, выставленных Саноаткурилишбанком, в 2021-2024 годах имела тенденцию повышения. При этом, доля таких аккредитивов существенно повысилась в 2024 году по сравнению 2020 годом.

Повышение доли покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов является отрицательным явлением с точки зрения совершенствования практики расчетного обслуживания внешнеторговую деятельность компаний с документарными аккредитивами. Это объясняется тем, что, во-первых, в покрытых аккредитивах происходит отвлечение валютных средств компаний из их хозяйственного оборота; во-вторых, покрытые аккредитивы не приносят банкам большие доходы. Поскольку в покрытых аккредитивах отсутствует риск платежа для коммерческих банков.

2 Таблица составлена автором на основе данных финансовых отчетов Национального банка внешнеэкономической деятельности.

3 Рисунок составлена автором на основе данных финансовых отчетов Саноаткурилишбанка.

Как показал наш анализ:

- в Агробанке доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя в общем объеме аккредитивов, выставленных Агробанком, в 2021-2024 годах имела тенденцию повышения;
- доля покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов, выставленных Саноатқурилишбанком, в 202-2023 годах имела была существенно высоким.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В процессе исследования нами сформулированы следующие выводы по вопросам финансирования внешнеторговую деятельность компаний с документарными аккредитивами:

- коммерческие банки в настоящее время используют традиционные способы организации финансового обеспечения экспорта, в частности, оказывают стандартные услуги, такие, как, аккредитивы, импортные и экспортные векселя на инкассо, поставочные гарантии, облигации качественного исполнения, консультации по экспортным аккредитивам, хранение аккредитива, подтверждение аккредитива, проверка аккредитива и переговоры по нему;

- прямой экспортный факторинг является инновационной формой финансирования экспорта;

- аккредитив стэнд-бай безотзывной аккредитив используется для защиты от рисков, возникающих в процессе финансирования экспортных и импортных операций компаний со стороны банков;

- документарные аккредитивы, используемые для финансирования экспорта, имеют такие преимущества для экспортера, как, гарантия на получение платежа за экспортированные товары, возможность подтверждения аккредитива со стороны первоклассного иностранного банка, получение экспортную выручку независимо от валютного законодательство импортёра;

- сумма непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя, выставленных Национальным банком внешнеэкономической деятельности, в 2020-2024 годах имела тенденцию уменьшения. Более того сумма таких аккредитивов существенно уменьшилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом;

- доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя в общем объеме выставленных документарных аккредитивов в 2020-2024 годах была очень высоким;

- доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя в общем объеме выставленных документарных аккредитивов в 2024 году значительно снизилась по сравнению с 2020 годом;

- документарные аккредитивы, выставленные Саноатқурилишбанком, состоит из непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя и покрытых аккредитивов;

- доля непогашенных аккредитивов на импорт с оплатой тратт на предъявителя в общем объеме аккредитивов, выставленных Саноатқурилишбанком, в 2021-2024 годах имела тенденцию снижения;

- доля покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов, выставленных Саноатқурилишбанком, в 2021-2024 годах имела тенденцию повышения. При этом, доля таких аккредитивов существенно повысилась в 2024 году по сравнению 2020 годом.

На мой взгляд, для совершенствования практике финансирования внешнеторговую деятельность компаний с документарными аккредитивами необходимо, во-первых, комплексно использовать виды документарных аккредитивов (аккредитив стэнд-бай, револьверный аккредитив, аккредитив с красной строкой, аккредитив с зеленой строкой, трансферабельный аккредитив, аккредитив бэк-ту-бэк); во-вторых, активно использовать банковских гарантий (гарантия по качеству экспортируемых товаров и гарантия по платежам по импорту) в процессе международных расчётов с документарными аккредитивами; в-третьих, сформировать отдельную группу клиентов-импортёров, в пользу которых выставляются документарные аккредитивы, относящихся к первому классу кредитоспособности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5177 от 2 сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» // URL: <https://lex.uz/docs/3326423>
2. Грязнова О.С. Банковское кредитование экспорта в международные торговли // Российский внешнеэкономический вестник. – Москва, 2010. - №12. – С. 50-54.
3. Лопатина Д.А. Международный факторинг как инструмент финансирования: основы правовой регламентации // Банковское право. – Москва, 2009. <http://www.lawmix.ru/bux/32633/> (Дата доступа: 09.10.2013).
4. Глориозов А.Г., Михайлов Д.М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес. – М.: Юрайт, 2011. – С. 207-208.
5. Лещукова И.В. Аккредитивы, их виды, преимущества и недостатки // Инновационная наука, 2018. – 11. – С. 80-81.
6. Алимардонов И.М. Кичик бизнес субъектларини кредитлашинг услубий ва амалий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 29.
7. Uniform Custom sand Practice for Documentary Credits. ICC. Publication № 500. www.iccw.org

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

